

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 1
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек Акрамжон угли СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ.....	6
2. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Хайитов Алишер Адхамович ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА.....	9
3. Ибрагимова Феруза Икромовна, Гаффоров Суннатулло Амруллоевич КИМЁВИЙ САНОАТ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	13
4. Musurmanov Fazliddin Isamiddinovich, Pulatova Barno Juraxanovna METABOLIK SINDROM BILAN KECRAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Шайматова Азизахон Рустамбековна, Ахророва Малика Шавкатовна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	22
6. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нарзуллаев Илғор Дилмуродович, Бахронов Бекзод Шавкатович, Абдуманнобов Жалолiddин Голиб ўғли, Сулаймонова Мехринисо Музаффаровна ХАВФСИЗ ХУРУЖСИМОН ҲОЛАТИЙ БОШ АЙЛАНИШИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ САМАРАЛИ АЛГОРИТМИ.....	25
7. Усмонов Фарходжон Комилжонович, Хабилов Нигман Лукманович, Мун Татьяна Олеговна, Усмонов Комилжон Одилович ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА IMPLANT.UZ С БИОАКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ.....	30
8. Xasanova Lola Emilovna, Rizayev Jasur Alimjanovich, Madina Yunusxodjayeva Kamaliddinovna TEZ PROGRESSIV PARODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ALVEOLYAR JARAYONNING DESTRUKTIV O'ZGARISHLARINI O'RGANISH NATIJALARI.....	33
9. Камнева Нина Анатольевна, Камнева Ирина Анатольевна ОБЗОР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЭМАЛЕВОГО МАТРИКСА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ БИФУРКАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ.....	36
10. Fayziboev Pirmamat Normamatovich, Axrorova Malika Shavkatovna TISH KARIESI BILAN KASALLANGAN VA SOG‘LOM BOLALARNING OVQATLANISHINI BAHOLASH.....	39
11. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ “IMPLANT.UZ” ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).....	43
12. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА “IMPLANT.UZ”.....	50
13. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Baxronov Bekzod Shavkatovich, Narzullaev Ig‘or Dilmurodovich, Uktamov Dierbek Shuxratovich, Ikromova Guli Nemat kizi KUNDALIK KLINIK AMALIYOTDA XAVFSIZ XURUJSIMON HOLATIY BOSH AYLANISHI QAYD ETILGAN BEMORLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	53
14. Hamroev Sharof Shomahmadovich, Ibragimova Feruza Ikromovna KIMYO SANOA TI KORXONASI ISHCHI AYOLLARI STOMATOLOGIK SALOMATLIGI VA HAYOT SIFATI ORASIDAGI BOG‘LIQLIKNI ANIQLASH KO‘RSATKICHLARI.....	57
15. Абдюсупова Камола Мирвалиевна, Хайдаров Артур Михайлович, Мухамедкаримова Севара Рустамовна ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ ГЕПАТИТА С МЕТОДОМ ПЦР.....	63
16. Abdullaev Dilmurod Sharifovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Abdullaev Sharif Yuldashevich ROLE OF CYTOKINE STATUS AND ORAL FLUID AND BLOOD ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS COMBINED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE (literary review).....	68

Hamroev Sharof Shomahmadovich
Ibragimova Feruza Ikromovna
Buxoro davlat tibbiyot instituti

KIMYO SANOATI KORXONASI ISHCHI AYOLLARI STOMATOLOGIK SALOMATLIGI VA HAYOT SIFATI ORASIDAGI BOG'LIQLIKNI ANIQLASH KO'RSATKICHLARI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812629>

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda ishlab chiqarishdagi xavf-xatarlardan butunlay qutulishning iloji yo'q, shu sababli mehnatni tashkil etish, ishchilar, ayniqsa ishchi ayollar uchun gigienik sharoit yaratish, turli kasalliklar, shu jumladan stomatologik kasalliklar bilan kasallanishni past darajada tutib turish, stomatologik salomatlik va ishchilar hayot sifati orasidagi bog'liqlikni yuqori darajada bo'lishiga erishish, mehnat unumdorligini oshirish profilaktik tibbiyot hamda stomatologiyani dolzarb muammolaridan biridir.

Kalit so'zlar: kimyo sanoati, stomatologik salomatlik, hayot sifati, parodont kasalliklari, og'iz bo'shlig'i gigienasi.

Хамроев Шароф Шомахмадович
Ибрагимова Феруза Икромовна
Бухарский государственный медицинский институт

ПОКАЗАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЗДОРОВЬЕМ ЗУБОВ И КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

Сегодня невозможно полностью избавиться от производственных рисков, поэтому организация труда, создание гигиенических условий для работников, особенно работающих женщин, поддержание заболеваемости различными заболеваниями на низком уровне, достижение высокого уровня связи между здоровьем зубов и качеством жизни работников, повышение производительности труда продуктивность - одна из насущных проблем профилактической медицины и стоматологии.

Ключевые слова: химическая промышленность, здоровье зубов, качество жизни, заболевания пародонта, гигиена полости рта.

Khamroev Sharof Shomakhmadovich
Ibragimova Feruza Ikromovna
Bukhara State Medical Institute

INDICATORS FOR DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN DENTAL HEALTH AND THE QUALITY OF LIFE OF WORKING WOMEN IN THE CHEMICAL INDUSTRY

ANNOTATION

Today it is impossible to completely get rid of production risks, therefore, the organization of labor, the creation of hygienic conditions for workers, especially working women, maintaining the incidence of various diseases at a low level, achieving a high level of communication between dental health and the quality of life of workers, increasing labor productivity is one of the pressing problems of preventive medicine and dentistry.

Keywords: chemical industry, dental health, quality of life, periodontal diseases, oral hygiene.

Kirish: Butun dunyoda kimyo sanoati korxonalarida texnologik jarayonlarning avtomatlashuvi, distansion boshqaruv joriy etilishi, informatsion texnologiyalarning keng qo'llanilishi, ishchilar va texnologik jarayonda qo'llaniladigan kimyoviy vositalar orasidagi bevosita kontakti minimallashtirdi, ammo ularning ta'siri hamon saqlanib qolmoqda. Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini oshirish maqsadida yangidan-yangi kimyoviy vositalar sintez qilinishi va ishlab chiqarishga joriy etilishi ishchilar, ayniqsa ishchi ayollar salomatligiga, og'iz bo'shlig'i holatiga bo'lgan zararli ta'sirning oshishi, turli patologik holatlar kelib chiqishi klinik-stomatologik hamda tajribaviy yo'llar bilan ko'rsatib berilgan. Ular texnologik jarayonga kiritilgan holda, tajriba hayvonlarida xavfsizligi isbot qilingan bo'lsa ham, odam organizmiga salbiy ta'sir darajasi to'liq

o'rganilmagan, sintez qilish va ishlab chiqarishga joriy etish orasidagi muddat qisqa bo'lib, organizm a'zo va to'qimalariga, funksional holatiga ta'siri bo'yicha yaqin va olis natijalar bo'yicha ma'lumotlar yetarli emas.

Mamlakatimizda aholiga yuqori malakali tibbiy yordam ko'rsatish, sanoat korxonalarida ishchilari orasida kasb kasalliklari shakllanishining oldini olish, stomatologik kasalliklar rivojlanishi tendensiyasini pasaytirish, ushbu holatlar yuzaga chiqmasligi bo'yicha tibbiy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirilmoqda.

Kimyo sanoati asosiy sexlari ishchi ayollarida og'iz bo'shlig'i gigienasining past darajasi bilan birga parodontal to'qimalarning kasalliklarining tarqalishining va intensivligining yuqoriligi aniqlangan, korxonada ish stajining oshishi bilan ular yomonlashgan. Kimyo

sanoatida ishlaydigan ishchi ayollar tishlarining qattiq to'qimalari va parodont to'qimalarining holati og'iz suyuqligining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bilan aniqlangan.

Ayol organizmiga turli kimyoviy moddalar ta'siri bo'yicha ilmiy ishlar uchrasa hamki, aynan kimyo sanoati korxonalarida faoliyat ko'rsatayotgan reproduktiv yoshdagi ayollar salomatligi, ayniqsa stomatologik statusini o'rganish, xavf omillari, ular orasidagi sabab-oqibatli bog'liqliklarni aniqlash va baholash, birlamchi va ikkilamchi profilaktikaga yangicha yondoshish va parodont to'qimalariga amaliyotda qo'llanilayotgan kimyoviy birikmalar ta'sirining patogenetik xususiyatlari bo'yicha qilingan ilmiy ishlar, amaliyotga joriy etilgan chora-tadbirlar majmuasi bo'yicha ishlar amaliy jihatdan uchramadi.

Shuningdek, ishchi-xodimlar, asosan reproduktiv yoshdagi ayollar og'iz bo'shlig'i holatini baholash, parodont kasalliklariga olib keluvchi xavf omillarini aniqlash, ularga bog'liq holda parodont to'qimasidagi patologik xolatlar shakllanish va rivojlanish mexanizmlari, ushbu kasalliklarni davolash va profilaktikasiga yangicha yondashish zarurati tug'ilgan va o'z yechimini kutmolda [1.3.5.7.9.11.13.15.17.19.21.23.25].

Ishlab chiqarishda qo'llaniladigan kimyoviy birikmalarining parodont to'qimasiga ta'sir mexanizmi, sabab-oqibatli bog'liqlar va parodont kasalliklarining shakllanishi va rivojlanishida kimyoviy birikmalar o'rniga bag'ishlangan patogenetik aspektidagi ishlar juda kam. Bizning Respublikamiz sharoitida esa loyihada esa yechilishi rejalashtirilayotgan ilmiy-texnik masala bo'yicha ilmiy-amaliy ishlar qilinmagan.

Tadqiqotning maqsadi kimyoviy ishlab chiqarishdagi ishchi ayollarda stomatologik kasalliklar, jumladan parodont kasalliklari rivojlanishi va ishlab chiqarish xavf omillari, shuningdek stomatologik salomatlik va hayot sifati orasidagi sabab-oqibatli bog'liqliklarni aniqlash bo'lgan.

Tadqiqotning ob'ekti sifatida «Navoiazot» Aksionerlik Jamiyatida mehnat qilayotgan 715 nafar 19-55 yoshli ishchi ayollar olingan.

Natija va tahlillar: Birinchi bosqichda dalillarga asoslangan tibbiyot tamoyillariga amal qilgan holda tadqiqot ko'lami, ob'ekti va predmeti tanlangan, ob'ekt sifatida Navoiy shahrida joylashgan «Navoiazot» Aksionerlik Jamiyati (AJ) korxonasi olingan, barcha ishchi ayollar guruhlarining ish stajlari bo'yicha ajratilgan, ularning reprezentativ bo'lishi, tadqiqotlar randomizatsiyalangan bo'lishiga erishilgan. Ikkinchi bosqichda ishchi ayollar orasida stomatologik ko'rik va tibbiy-ijtimoiy tadqiqotlar o'tkazilgan. Ko'rik natijalari har bir tekshirilgan ayol uchun ularning tibbiy kartalariga yozilgan. Uchinchi bosqichda olingan barcha ma'lumotlar tizimlandi, statistik ishlangan, talqin va tahlil qilingan.

Navoiy shahrida joylashgan «Navoiazot» AJ korxonasi faoliyat yurituvchi ishchi ayollar jami 715 nafar bo'lib, 19-55 yosh oralig'idagilar bo'lishgan, ulardan 353 nafari (49,37±1,87%) qishloqlardan bo'lib, 362 nafari (50,63±1,87%) shaharda yashovchilar bo'lishdi.

Ishlab chiqarishda band bo'lgan ayollar shu korxonadagi ish staji bo'yicha ham taqsimlandi. Barcha o'rganilganlar (n=715) ish staji bo'yicha quyidagicha taqsimlandi: 5 yilgacha - 133 nafar (18,60±1,46%); 5 yildan 10 yilgacha - 146 nafar (20,42±1,51%); 10 yildan 20 yilgacha - 275 nafar (38,46±1,82%); 20 yil va undan ortiq - 161 nafar (22,52±1,56).

Ishlab chiqarishda band bo'lgan ishchi ayollarda turli darajadagi anemiyalar aniqlangan (barcha tekshirilganlarning 23,22±1,58% i, n=166). Aniqlashicha, tadqiqotlarga jalb qilingan ishchi ayollarning 333 nafari (46,58±1,87%) turli a'zo va tizimlar kasalliklari aniqlangan va bugungi kunda ular ushbu ayollarda mavjud, qolgan 382 nafar (53,42±1,87%) ayollarda yondosh kasalliklar aniqlanmagan. Ko'rinib turibdiki, ishchi ayollar ish staji oshib borishi bilan kasallanish darajasi ham yuqori bo'lgan (1-rasm). Ammo, bu korxonadagi ishlab chiqarish bilan bog'liq xavf-xatarlar ta'siriga bo'lmay, balki ishchi ayollarning turmush tarzi, yoshi ulg'ayishi bilan bog'liq kasalliklar sifatida talqin qilingan.

1-rasm. Tadqiqotlarga jalb qilingan ishchi ayollarda uchragan yondosh kasalliklarning ular ish stajiga mos taqsimlanishi, %

Ishlab chiqarishdagi xavf-xatarlar va aniqlangan yondosh kasalliklar orasida uzviy bog'liqlik yo'qligi ularning kasbga bog'liq kasalliklar yoki professional kasalliklar qatoriga kiritishga izn bermagan.

Ishchi ayollar stomatologik salomatligini o'rganish an'anaviy usullar yordamida olib borildi, stomatologik status og'iz bo'shlig'i gigienik va parodontal indeksleri yordamida baholandi.

Oxirgi yillarda stomatologik hayot sifatini baholash uchun ko'plab so'rovnomalar va shkalalar ishlab chiqilgan. Ko'plab tadqiqotlar natijalari bo'yicha bugungi kunda stomatologik patsientlar hayot sifatini baholash uchun quyidagi indekslar eng ko'p qo'llaniladi: Oral Health Impact Profile (OHIP), Dental Impact on Daily Living (DSDL), Oral Health-

related Quality of Life (OHR QoL). Keyingi yillarda RF da OHIP-14 indeksining rus tilidagi validizatsiya qilingan varianti qo'llaniladi (Kan V.V. va hammual., 2017). O'zbekistonda bo'lsa OHRQoL so'rovnomasi modifikatsiya qilingan variantda ishlatilgan (Yarieva O.O., 2019; Bakaev J.N., 2020).

Olingan natijalar shuni ko'rsatganki, ishchi ayollar tish-jag' tizimi kasalliklarining uchrash darajasi o'rganilganda ularning 94,55±0,85% ida (n=676) turli stomatologik kasalliklar aniqlanganligi, faqatgina 5,45±0,85% ida (n=39) ular aniqlanmaganligi kuzatilgan (2-rasm). Agar somatik kasalliklar uchrash darajasi bilan (46,58±1,87%) solishtiradigan bo'lsak, ishonarli darajadagi katta farq (2,03 martaga) borligi kuzatilgan (R<0,001).

2-rasm. Ishchi ayollar orasida tish-jag' tizimi kasalliklari uchrash darajasi ko'rsatkichlari, %

Keltirilgan 2-rasmdan ko'rinib turibdiki, ishchi ayollarda ko'p hollarda pulpit (50,21±1,87%, n=359) va periodontit (42,52±1,85%, n=304) tashxislangan, bu holat haqiqatdan ushbu stomatologik kasalliklarning ko'p uchrashi hamda shu korxonada stomatologik xizmatning yaxshi yo'lga qo'yilganligi bilan izohlanadi. Ushbu

kasalliklarning ko'p miqdorda va ko'pchilik ayollarda uchrashi ularni ishchi ayollarga ishlab chiqarish xavf-xatarlari ta'siri bor, degan fikrga olib keladi. Shu sababli tish - jag' kasalliklari va ishlab chiqarish xavf-xatarlari orasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadga muvofiq.

1-jadval

O'rganilayotgan korxonada ishchi ayollari orasida og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklarining uchrash darajasi ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Mutloq sonlar	Nisbiy (%) sonlar
Gingivitlar	149	20,84±1,52
Stomatitlar	42	5,87±0,88
Og'iz bo'shlig'i kandidozi	3	0,42±0,24
Zararlanish belgilari yo'q	521	72,87±1,66

OBSHQ kasalliklari orasida gingivit va stomatitlar yetakchi o'rinda ekanligi aniqlangan - mos ravishda 20,84±1,52 (n=149) va 5,87±0,88% (n=42). Agar ular shakllanish xamda rivojlanish mexanizmlariga razm solinsa, ishchi ayollarda asosan tashqi omillarning bevosita va bilvosita ta'siri borligi aniqlangan. Tish-jag' tizimi kasalliklari (pulpit, periodontit, periostit) ko'p miqdorda uchrasa hamki, ularning ishchi ayollar ish stajiga bog'liqligi borligi aniqlanmagan, ammo OBSHQ kasalliklari bo'yicha aniq bog'liqlik kuzatilgan, ya'ni ish staji oshib borishi bilan ushbu kasalliklar uchrash darajasi ko'payib borgan. Agar ushbu korxonadagi texnologik jarayon va ishlab chiqarishdagi xavf-xatarlar (asosan kimyoviy moddalar - xlor, ammiak, serovodorod, kislotalar, ishqorlar) ishchi ayollar og'iz bo'shlig'i kasalliklari kelib chiqishining bevosita va bilvosita omillari ekanligi to'g'risida ma'lumot keltirilgan [2.4.6.8.10.12.14.16.18.20.22.24.26].

Ishchi ayollarda tish flyurozi ham ba'zi holatlarda aniqlanganligi e'tirof etilgan, bunday holat faqat 13 nafar o'rganilgan ishchi ayollarda uchragan (1,82±0,50%), barcha kuzatuvlar (n=13) ish staji 20 yil va undan ortiq bo'lgan ishchi ayollarda aniqlangan, kasallik bosqichlari bo'yicha tahlil qilinganda 9 nafar (1,26±0,42%) tekshiriluvchida tish flyurozining shubhali ko'rinishi, 4 nafar (0,56±0,28%) ishchi ayolda bo'lsa zaif ko'rinishi aniqlangan, ushbu patologiyaning og'ir ko'rinishlari aniqlanmagan.

Tadqiqotning keyingi bosqichida o'tkazilgan stomatologik ko'rik natijalari asosida stomatolog-mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoj o'rganilgan. Ishchi ayollarni ma'lum bir stomatolog mutaxassisga

jo'natish og'iz bo'shlig'i a'zo va to'qimalarini kompleks o'rganish va baholash natijasida amalga oshirildi. Olingan natijalar keltirilgan. Ushbu korxonada ishlab chiqarishda band bo'lgan ayollarning 41,82±1,84% i (n=299) terapevt stomatologlarda davolanishga ehtiyojlari bo'lgan, tadqiqotlarga jalb etilgan 33,01±1,76% (n=236) ayollarning ortoped stomatologga ehtiyoji borligi aniqlangan. Ushbu ayollarning xirurg stomatolog va ortodontlarga ehtiyoji mos ravishda 31,61±1,74% (n=226) va 3,92±0,73% ni (n=28) tashkil etgan.

Barcha stomatologik ilmiy tadqiqotlarga jalb etilgan o'rganilayotgan korxonada faoliyat yuritayotgan ishchi ayollar (n=715) orasida aniqlangan stomatologik kasalliklar 883 tani tashkil etib, har bir ishchi ayolga 1,23 tadan to'g'ri kelgan. Ish stajiga bog'liqlik o'rganilganda ish staji oshishi bilan bu kasalliklar uchrash darajasi yuqoriligi tendensiyasi kuzatilgan.

Korxonada stomatologik xizmatning to'g'ri tashkil qilinishi ishlab chiqarish korxonasi uchun ham, uning ishchilari uchun ham ahamiyatli ekanligi isbotlangan.

Stomatologik kasalliklar, ular simptomlari aniqlanish darajasini o'rganish barobarida tekshiriluvchi ishchi ayollar orasida parodont kasalliklarini aniqlash va olingan natijalarni qiyosiy tahlil qilish amalga oshirilgan.

Kimyo korxonasi ishchi ayollari orasida parodont kasalliklari uchrashi 89,37±1,15% ni (n=639) tashkil etgan. Parodont kasalliklarining klinik belgilari uchrashi yuqori ekanligi ham ta'kidlangan (3-rasm).

3-rasm. Ishchi ayollar orasida parodont kasalliklari klinik belgilari aniqlanishining qiyosiy ko'rsatkichlari, %

Tish toshi mavjudligi va milkdan qon ketishi kabi parodont kasalliklari borligini ko'rsatuvchi klinik belgilarning yuqori foizlarda aniqlanishi (mos ravishda 85,87±1,30%, n=614 va 78,46±1,54%, n=561) ishchi ayollar orasida ushbu kasalliklar ko'p uchrashini ko'rsatgan. Bu holat boshqa korxonalar ishchilari ko'rsatkichlaridan (Kurbonova N.I., 2021) yuqoriligi bilan ajralib turgan.

Ishchi ayollar og'iz bo'shlig'ida 4-5 mm hamda 6 mm va undan ko'p bo'lgan hajmlardagi parodontal cho'ntaklar aniqlanishi bo'yicha olingan parametrlar ham yuqoriligi bilan ajralib turgan - mos ravishda 49,09±1,87% (n=351) va 25,87±1,64% (n=185).

4-rasm. Parodont kasalliklarining ishchi ayollar ish stajiga mos uchrash darajasi parametrlari, %

Aniqlanishicha, parodont kasalliklari uchrash darajasi yuqori bo'lib, ishchi ayollar ish stajiga bog'liqligi aniq namoyon bo'lmaganligi kuzatildi, olingan raqamlarning bir biriga yaqinligi ishlab chiqarishdagi xavf-xatarlarning parodont to'qimalariga ta'sir muddatlariga bog'liq emasligi ko'rsatib berilgan.

Stomatologik salomatlik va hayot sifati orasidagi bog'liqlik darajasini aniqlash maqsadida «fiziologik bog'lanish» va «patologik bog'lanish» terminlari ilk bor kiritilgan. «Fiziologik bog'lanish» stomatologik salomatlik va hayot sifati yuqori darajada bo'lgani, tekshiruvlarga jalb etilgan odamlar uchun tibbiy, ijtimoiy va individual muammolar keltirmaganligini ko'rsatgan. Ushbu bog'lanishlarning zaif, o'rtacha kuchga egaligi korrelyatsiya usuli (Spirmen yoki Pirson bo'yicha) yordamida o'rganilgan va baxolangan.

Stomatologik salomatlik xavotirli va patsient hayot sifati pasayish tendensiyasini ko'rsatgan xolatlarida «patologik bog'lanish» terminidan foydalaniladi, u xam korrelyatsiya usuli (Spirmen yoki Pirson usuli) yordamida aniqlanadi xamda baholanadi - zaif, o'rtacha kuchga ega, kuchli bog'lanish. Ushbu terminlar stomatologik salomatlik va patsient hayot sifati orasidagi bog'liqlik darajasini bilvosita aniqlash imkonini bergan hamda qo'shimcha klinik-stomatologik prognostik mezon sifatida foydalanish uchun tavsiya etilgan. Respondentning stomatologik salomatligi va hayot sifatining shunday bog'lanishi mavzu bo'yicha ishonarli natijalar olish va asoslangan xulosalar qilish imkonini bergan [16.18.21.23.25].

Olingan natijalar ishchi ayollarning ko'pchiligida bunday muammolar yo'qligini ko'rsatgan - mos ravishda "hech qachon" - 46,99±1,87% va "juda kamdan kam" - 20,70±1,52, agar 15,94±1,37% ishchi ayollar ularni yuqorida so'ralgan muammo kamdan kam bezovta qilishini hisobga olsak, barcha tekshirilganlarning 83,64% ida (n=598) stomatologik salomatlik bo'yicha muammo yo'qligiga amin bo'lingan. Respondentlarning 118 nafari (16,36%) ushbu masala bo'yicha "tez-tez" va "juda tez-tez" bezovta bo'lishlarini bildirishgan, bu stomatologik salomatlik ushbu ayollarda xavotirli ekanligi, bunga bog'liq ravishda hayot sifati pasayganini ko'rsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ibragimova F.I. Prevalence and character of the oral cavity mucosa in the workers of the manufacture of the synthetic detergents // European science review, Vienna, Austria. - № 3-4, 2016, - p.178-179. (14.00.00; №19)
2. Ibragimova F.I., Jumatov U.J., Idiev G.E. Influence of the harmful factors of manufacture of synthetic detergents and cleaners on the clinical-functional parameters of the oral cavities in the workers // European science review, Vienna, Austria. - № 9-10, 2014, - p.31-32. (14.00.00; №19)
3. Khamroyev Sh.Sh., Ibragimova F.I. Impact on Health of Working Conditions in Various Industries (Review of Literature) // American Journal of Medicine and Medical Sciences. - 2022. - № 12. - P. 541-550. (14.00.00; № 2)

Shunday qilib, har uchala berilgan savolga ham respondentlar tomonidan bir xilda bezovtalikka shikoyat qilgan ishchi ayollar aniqlangan. Og'iz bo'shlig'ida tishlar va jag'da diskomfort, issiq-sovuqni sezish, ovqatlanishda og'iz bo'shlig'ida diskomfort kabi stomatologik muammolar 10,63-16,37% holatda uchragani diqqatni jalb etgan, ushbu ishchi ayollarda stomatologik salomatlik xavotirli, hayot sifati pasaygani, deb talqin qilingan, stomatologik salomatlik va hayot sifati orasidagi me'yoriy bog'liqlik zaiflashgan hamda ular orasidagi «fiziologik bog'lanish» yo'qolib, «patologik bog'lanish» paydo bo'lgani isbotlangan.

Jami 7,97% holatda (n=57) ishdan qolishning asosiy sabablaridan biri ishchi ayolning o'zidagi yoki ular oila a'zolaridagi stomatologik muammolar bo'lgan. Ushbu savol yanada chuqurroq tahlil qilinganda 57 nafar ijobiy javob bergan ishchi ayollarning faqatgina 8 nafari (14,04%) o'zidagi parodont kasalligi tufayli ishiga bormay qolgan, boshqa 49 holatda (85,96%) esa farzandlaridagi stomatologik kasallik bo'yicha ishdan qolgan.

O'rganish natijalarini umumlashtirgan holda barcha ishchi ayollar (n=715) orasidan savolnomadagi savollarga bergan javoblari, ham sub'ektiv parametrlar, ham ob'ektiv (stomatologik, shu jumladan parodont kasalliklari tashhislanganlar) kuzatuv natijalari asosida «xavf guruhi»ga ajratib olingan, ular 117 nafar ayol bo'lib, jami tadqiqotlarga jalb qilingan ishchi ayollarning 16,36% ini tashkil etgan. Modifikatsiya qilingan OHRQoL so'rovnomasiga berilgan javoblar, sub'ektiv va ob'ektiv kuzatuv natijalari bilan amaliy jihatdan bir xil bo'lgan.

Xulosa. Barcha o'rganilgan ishchi ayollar 16,36% ining stomatologik salomatligi xavotirli bo'lib (stomatologik kasalliklar, shu jumladan parodont kasalliklari mavjud «xavf guruhi»), unga bog'liq hayot sifati pasayganligi aniqlangan, ulardagi stomatologik salomatlik va hayot sifati orasidagi bog'liqlik o'rganilganda «fiziologik bog'lanish» zaif yoki mavjud emasligi, «patologik bog'lanish» paydo bo'lib, u o'rtacha kuchli yoki kuchli ekanligi aniqlangan. Ushbu gradatsiyalar asosida stomatologik kasalliklar, jumladan parodont kasalliklari doimiy stomatologik nazorat va birlamchi profilaktikasini optimallashtirish tavsiya etilgan.

4. Kubaev A.S., Buzrukzoda J.D., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
5. Rizaev J.A., Akhrorova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022
6. Rizaev Jasur Alimjanovich, Ahrorova Malika Shavkatovna, Kubaev Aziz Saydalimovich, Hazratov Alisher Isamiddinovich, Morphological Changes in the Oral Mucous Membrane in Patients with COVID-19, American Journal of Medicine and Medical Sciences, Vol. 12 No. 5, 2022, pp. 466-470. doi: 10.5923/j.ajmms.20221205.04.
7. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.
8. SH.SH.Hamroyev, F.I.Ibragimova Causal relationship between production risk factors and the development of parodontal diseases in chemical production workers // Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Sciences (JIDPTS). - 2021. - Volume 4, Issue 4. - Impact Factor - 6,001
9. SH.SH.Hamroyev, F.I.Ibragimova The development of parodontal diseases in chemical production workers // International Conference on Scientific Endeavors and Opportunities. Telavi State University, Georgia - 2021. - P. 142-143.
10. SH.SH.Hamroyev, F.I.Ibragimova The development of periodontal diseases in chemical production worker // International Consortium on Academic Trends of Education and Science. - 2021. - № 2 (6). - P. 303-307. (Scopus)
11. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Шербакова, Ф. (2022). АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
12. Ибрагимова Ф.И. Изучение влияния гипохлорита натрия на биохимические параметры в эксперименты // Достижения науки и образования. Ежемесячный научно-методический журнал. – Россия. Иваново, 2018. -№5(27).-С.105-107.
13. Ибрагимова Ф.И., Агаева Н.А., Рахимов З.К., Сулейманов С.Ф., Астанов О.М. Микробно-иммунологические параметры у больных пародонтитом // «Стоматологиянинг долзарб муаммолари» мавзусидаги Халкаро олимлар иштироки билан Республика илмий-амалий анжумани. – Бухоро, 2012. -С.6-7.
14. Ибрагимова Ф.И., Жумаева А.А., Ражабова Д.Б. Влияние неблагоприятных факторов условий труда в производстве синтетических моющих и чистящих средств на состояние тканей пародонта у рабочих // Наука молодых (Eruditio Juvenium) – научно-практический медицинский журнал. – Россия. Рязань, 2015.-№1(9).-С.31-36.
15. Ибрагимова Ф.И., Жуматов У.Ж. Поражения слизистой оболочки полости рта у работающих в производстве синтетических моющих и чистящих средств // Молодежный инновационный вестник. Научно-практический журнал. – Россия. Воронеж, 2016. - Том V, №1. -С.193-194.
16. Ибрагимова Ф.И., Жуматов У.Ж., Идиев Г.Э., Саидов А.А. Влияние вредных факторов производства синтетических моющих и чистящих средств на клинико-функциональные показатели полости рта рабочих // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №4(80), 2014, С. 90-91. (14.00.00. №19)
17. Ибрагимова Ф.И., Жуматов У.Ж., Идиев Г.Э., Саидов А.А. Синтетик ювиш ва тозалаш воситаларини ишлаб-чиқаришда ишлайдиган ишчиларининг оғиз бўшлиғидаги шиллик кавати зарарланишининг учраши ва хусусиятлари // O'zbekiston tibbiyot jurnali. – Ташкент, №1, 2016, С.27-29. (14.00.00; № 8)
18. Ибрагимова Ф.И., Жуматов У.Ж., Хотамов Ю.Э. Клинико-функциональное обоснование применения физиотерапевтических вмешательств при хроническом генерализованном пародонтите у рабочих производства кислот, химического волокна и аммиачных соединений // O'zbekiston tibbiyot jurnali. – Тошкент, №1, 2014, С.27-29. (14.00.00; №8)
19. Ибрагимова Ф.И., Замонова Г.Ш. Влияние вредных факторов производства на клинико-функциональные показатели полости рта рабочих // Символ науки. Международный научный журнал. – Россия. Уфа, 2016. -№8.-С.181-182.
20. Ибрагимова Ф.И., Замонова Г.Ш. Оценка некоторых функциональных показателей полости рта рабочих производства сырьевых компонентов для синтетических моющих средств // Молодежный инновационный вестник. Научно-практический журнал. – Россия. Воронеж, 2016. -Том V, №1. -С.191-193.
21. Ибрагимова Ф.И., Идиев Г.Э. Действие гипохлорита натрия (ингредиента синтетических моющих средств) на активность окислительно-восстановительных ферментов, и её коррекция введением растительных препаратов в эксперименте // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №4.1(98), 2017, С. 52-53. (14.00.00; №19)
22. Ибрагимова Ф.И., Идиев Г.Э. Оценка параметров полости рта у работников химического предприятия // Вестник. Проблемы биологии и медицины. Украинская академия наук. - Украина, 2013.-№3,том2(103).-С.315-317.
23. Ибрагимова Ф.И., Идиев Г.Э. Состояние здоровья у рабочих производства синтетических моющих и чистящих средств // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №1(68), 2012, С. 66-67. (14.00.00; №19)
24. Ибрагимова Ф.И., Идиев Г.Э., Нуров Н.Б. Состояние иммунологической реактивности полости рта у рабочих производства синтетических моющих средств // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №4.1(78), 2013, С. 41-42. (14.00.00. №19)
25. Ибрагимова Ф.И., Нусратов У.Г., Идиев Г.Э., Жуматов У.Ж. Применении низкочастотного ультразвука в комплексном лечении лейкоплакии слизистой оболочки полости рта у рабочих химической промышленности // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №4.1(78), 2013, С. 84-85. (14.00.00. №19)
26. Ибрагимова Ф.И., Ражабова Д.Б., Жумаева А.А. Возникновение заболеваний пародонта у рабочих производства современных синтетических моющих и чистящих средств // Электронный периодический научный журнал -«SCI-ARTICLE.RU». – Россия. Москва, 2015. -№18.-С.51-54.
27. Ибрагимова Ф.И., Садилов А.У. Особенности влияния гипохлорита натрия на углеводно-энергетический обмен слизистой оболочки рта и крови лабораторных животных // Stomatologiya – Ташкент, №4(65), 2016, С. 81-87. (14.00.00; №12)
28. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
29. Хамраев Ш.Ш. Определение факторов риска производства и развития заболеваний пародонта у работниц химического производства // III Международная научно-практическая онлайн конференция студентов и молодых ученых. - Бухара, 2021.
30. Хамроев Ш.Ш., Ибрагимова Ф.И. Изучение и оценка факторов производственной среды на организм работающих на предприятиях // Проблемы биологии и медицины. – Самарканд, 2022. - № 1 (134). – С. 182-187. (14.00.00; №19)

31. Хамроев Ш.Ш., Ибрагимова Ф.И. Основы профилактики стоматологических заболеваний среди работников различных производств // Тиббиётда янги кун. - Бухара, 2022. - № 1 (39). - С. 233-239. (14.00.00; № 22)
32. Ҳамроев Ш.Ш., Ибрагимова Ф.И. Кимё саноати корхоналари ишчи аёллари орасида стоматологик саломатлик ва ҳаёт сифатининг боғлиқлигини ўрганиш услуги // Услубий тавсиянома. – Бухара, 2022. - 25 с.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000